

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYA QILISH METODIKASI

Idiyeva Niginabonu Erkin qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi II kurs magistri.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalarini integratsiya qilish metodikasi xususida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari, kommunikatsiya, integratsiya, texnologiya, axborotlashtirish, axborot tizimi.

Аннотация: В данной статье высказываются представления о методике внедрения информационных технологий на уроках математики в начальной школе.

Ключевые слова: информационные технологии, связь, интеграция, технология, информация, информационная система.

Annotation: In this article, ideas are expressed about the methodology of information technology integration in elementary school mathematics classes.

Keywords: information technology, communication, integration, technology, information, information system.

Zamonaviylashgan jamiyatdagi axborotlashtirish jarayonlari, shuningdek, ular bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ta’lim faoliyatini keng isloh qilish zamonaviy AKTni takomillashtirish va keng targ‘ib etish bilan tavsiflanadi. Ular zamonaviy masofaviy va ochiq ta’lim tizimida ma’lumotlarni uzatish va o‘qituvchi-pedagog va o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro aloqani ta’minlash uchun faol foydalanilib

kelinmoqda. Bugungi kunda o'qituvchi-pedagog nafaqat AKT sohasida ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki ularning to'g'ridan-to'g'ri faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining professional darajada qo'llanilishi uchun ham javobgar bo'lishi shart.

Hozirgi kunga kelib, insonga media texnologiyalar ta'sirining doimiy o'sib borishini ko'rish mumkin. Ular yosh bolalarga, ayniqsa, kuchli ta'sir ko'rsatadi: hatto yigirma yil oldin ham bola kitob o'qishdan ko'ra film tomosha qilishni afzal ko'rardi. Biroq, bugungi kunga kelib, kuchli matbuot, reklama, kompyuter texnologiyalari, elektron o'yinchoqlar, o'yin pristavkalari va boshqalar ostida bugungi yoshlar haqiqatdan tobora uzoqlashmoqda. Shunday qilib, yer yuzidagi ko'plab mamlakatlarning ta'lim vazirliklari maktab o'quvchilari orasida jonli muloqotga va umuman o'rganishga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish o'rniga, eng kam qarshilik ko'rsatish yo'lini tutishga va bolalarga o'zlari xohlagan narsani berishga qaror qilishdi. Ba'zi ekspertlarning fikriga ko'ra, bolaning miyasi yangi berilayotgan ma'lumotlarni ko'ngilochar shaklda taqdim etilsa, yaxshiroq qabul qiladi. Shu sababli ular darsda taqdim etilgan ma'lumotlarni media vositalar yordamida osonlikcha idrok etadilar (bu borada, bugungi kunda ta'lim sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish doimiy ravishda o'sib bormoqda). Bu bilan bahslashish qiyin, ammo, axir, bunday ta'lim jarayonining tanga tomoni shundaki, bolalar o'qituvchi bilan aloqani to'xtatadilar, ya'ni fikrlash, mulohaza yuritish qobiliyati pasayadi. Ta'lim jarayonini zeriktirmaydigan va har doim bolaning yangi ilmga chanqog'ini qo'llab-quvvatlaydigan qilib qayta tashkil qilish yaxshiroqdir.

Shuni ta'kidlash joizki, bugungi kun ta'lim tizimini integratsion tashkil etish muhim masalaga aylanib ulgurdi. Avvalo, integratsiya tushunchasining mazmunini ochishimiz kerak. Xo'sh, integratsiya nima? Uning ta'lim tizimiga qanday ahamiyati bor?

Integratsiya – ta’lim jarayonini optimallashtirish uchun xizmat qiluvchi vosita bo‘lib, u (lot. integratio — tiklash, to‘ldirish, integer — butun so‘zidan): — 1) sistema yoki organizmning ba’zi qismlari va vazifalarining o‘zaro bog‘liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha; — 2) fanlarning yaqinlashishi va o‘zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadi; — 3) 2 va undan ortiq davlatlarning iqtisodiyotini o‘zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish (bunda iqtisodiy integratsiya nazarda tutiladi).

Integratsiya qismlarni bir butunga aylantirishi uchun ularni birlashtirish, qo‘shish yoki bir-biriga almashtirish harakati hisoblanadi.

Bugungi kunda integratsiya so‘zi, asosan, ijtimoiy, mintaqaviy, iqtisodiy, diniy, irqiy, tashkiliy integratsiya va boshqalar kabi turli sohalarni qamrab oladigan ijtimoiy tushuncha sifatida ishlatiladi.

Ta’lim integratsiyasi. Bu jarayon oddiy ta’limni maxsus ta’lim bilan birlashtiradi (maxsus ta’lim ehtiyojlari), katta yoshdagilarning jamiyatda ishtirok etishiga yordam beradigan, vaqtincha va ijtimoiy integratsiyalashuv maqsadidan tashkil topadi.

Ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini integratsiya qilish uchun, avvalo, axborot texnika vositalarini bilmog‘imiz lozim:

- kiritish qurilmalari;
- ma’lumotlarni saqlash qurilmalari;
- ma’lumotlarni chiqarish qurilmalari;
- ma’lumotlarni qayta ishlash qurilmalari;
- hisoblash mashinalari;
- kommunikatsiya qurilmalari va boshqalar.

Tuzilishi jihatdan axborot kommunikatsiya texnologiyalari o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

- tarmoq uzellariga joylashtirilgan kompyuterlar (server va ishchi stansiyalari);

- ma'lumotlarni uzatish apparaturasi va kanallari, ular bilan birga bo'lgan periferiya qurilmalari bilan;

- interfeys platalari va qurilmalari (tarmoqli platalar, modemlar);

- marshrutlovchilar va kommutatsiya qurilmalari.

“Texnologiya” atamasi bizga yunon tilidan kelgan va tarjima qilinganda “fan” degan ma’noni anglatadi. Ushbu soʻzning zamonaviy tushunchasi muhandislik va ilmiy bilimlarni muayyan amaliy muammolarni hal qilishda qoʻllashni oʻz ichiga oladi. Soʻngra axborot-kommunikatsiya texnologiyasi – bu axborotni oʻzgartirish va qayta ishlashga qaratilgan texnologiya. Ammo bu hammasi emas. Aslida, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari – bu turli xil mexanizmlar, qurilmalar, algoritmlar, ma'lumotlarni qayta ishlash usullarini tavsiflovchi, umumlashtiruvchi tushuncha. Eng muhim zamonaviy AKT qurilmasi – bu zarur dasturiy taʼminot bilan jihozlangan kompyuter. Ketma-ket, ammo unchalik muhim boʻlmagan uskunalar ularga joylashtirilgan ma'lumotlar bilan aloqa vositasidir.

Taʼlim tizimining axborot muhiti uchun AKT texnologiyasining asosiy vositasi bu zarur dasturiy taʼminot (tizimli va amaliy, shuningdek, vositalar) bilan jihozlangan shaxsiy kompyuterdir. Tizim dasturiy taʼminoti, birinchi navbatda, operatsion dasturlarni oʻz ichiga oladi. Bu barcha kompyuter dasturlarining uskunalar va kompyuter foydalanuvchisi bilan oʻzaro taʼsirini taʼminlaydi. Ushbu toifaga shuningdek, xizmat koʻrsatish va yordam dasturlari kiradi. Amaliy dasturlarga axborot texnologiyalari vositasi boʻlgan dasturiy taʼminot – matnlar, grafikalar, jadvallar va boshqalar bilan ishlash kiradi. Zamonaviy taʼlim tizimi soʻzga ishlov beruvchilar, taqdimotlar, elektron jadvallar, grafikalar tayyorlash kabi universal amaliy ofis dasturlari va AKT vositalaridan keng foydalanadi.

Mazkur tizim birgalikda harakat qiluvchi kompyuterlar va

telekommunikatsiyalar, kompyuter axborot mahsulotlarini ishlab chiqarish va qarorlar qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash uchun mo‘ljallangan tizim. Axborot texnologiyasi axborot sistemasi ichidagi texnologiya sanaladi. Axborotlashtirish sistemasi tizimdagi ma’lumotlar, axborotlar bilan operatsiyani amalga oshiradi. Axborot tegishli muammoga qaratilgan bo‘lib, qarorlar qabul qilish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Axborot hal etilishi lozim bo‘lgan vazifaga muvofiq va ushbu vazifani hal etuvchi xodimning qobiliyatiga muvofiq qayta ishlanadi.

Telekommunikatsiya tarmoqlarida samarali qidiruvni tashkil qilish uchun avtomatlashtirilgan qidiruv dasturlaridan foydalanamiz. Ularning maqsadi dunyo bo‘ylab Internet tarmog‘ining turli manbalari bo‘yicha ma’lumotlarni to‘plash va foydalanuvchiga ularga tezkor kirish imkoniyatini berishdir. Qidiruv tizimlari tufayli siz hujjatlar, multimedia fayllarini, odamlar va tashkilotlar haqidagi manzil ma’lumotlarini, dasturiy ta’minotni topishingiz mumkin. AKTdan foydalanish o‘quv, uslubiy va ilmiy ma’lumotlarga keng kirish imkoniyatini ochishga imkon beradi, shuningdek, tezkor ravishda konsalting yordamini tashkil qilish, shuningdek, ilmiy-tadqiqot faoliyatini modellashtirishga imkon beradi. Va albatta, real vaqtda virtual darslar (ma’ruzalar, seminarlar) o‘tkazishga qulay sharoit yaratadi.

Video ta’limi

Hozirgi kunda ta’limning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari masofaviy va ochiq ta’lim nuqtai nazaridan ahamiyatli bo‘lgan bir nechta materiallarni taqdim etishni ta’minlaydi. Ulardan biri televizion va video yozuvlar. Video va tegishli AKT vositalari ko‘plab o‘quvchilarga eng yaxshi o‘qituvchilar ma’ruzalari haqida ma’lumot olish imkoniyatini beradi. Video yozuvlardan maxsus jihozlangan sinflarda ham, uyda ham foydalanish mumkin. Qizig‘i shundaki, Yevropa va Amerika o‘quv kurslarida asosiy materiallar videotasvirlarda va bosma shaklda namoyish etiladi.

Televizion AKT

• Televizor - bu sinfda eng keng tarqalgan AKT, u nafaqat zamonaviy o‘quv jarayonida, balki odamlar hayotida ham juda katta rol o‘ynaydi, chunki deyarli har bir uyda televizor mavjud. Uzoq vaqt davomida ta’lim dasturlari butun dunyoda qo‘llanilib kelinmoqda va masofaviy o‘qitish uslubining ajoyib namunasidir. Ushbu AKT vositasi tufayli, bilimlarning assimilyatsiya qilinishini yanada kuzatmasdan, uning umumiy rivojlanishini oshirish uchun keng auditoriyaga ma’ruzalarni translyatsiya qilish mumkin bo‘ldi.

Elektron o‘quv nashrlari

• Elektron o‘quv adabiyotlari – bu o‘rganilgan ma’lumotlarning butun hajmini uzatish va saqlashga imkon yaratib beruvchi juda kuchli texnologiya. Ular kompyuter tarmoqlarida ham tarqatiladi va optik vositalarda yozib olinadi. Bunday material bilan individual ishlash ma’lumotlarni chuqur anglash va o‘zlashtirishga imkon beradi. Ushbu texnologiya (tegishli takomillashtirilgan holda) mavjud kurslardan individual mashg‘ulotlarda va olingan bilimlarni o‘zini o‘zi tekshirishda foydalanishga imkon beradi. Elektron o‘quv nashrlari an’anaviy bosma materialdan farqli o‘laroq, ma’lumotni grafikli, dinamik shaklda taqdim etishga imkon beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida hal qilinadigan didaktik vazifalar quyidagilardan iborat:

1. Ta’limni tashkil etishni takomillashtirish va individualizatsiyasini oshirish.
2. O‘quvchilarning o‘z-o‘zini tayyorlash samaradorligini oshirish.
3. O‘qituvchi ishini individualizatsiya qilish.
4. Replikatsiyani tezlashtirish, shuningdek, o‘qitish amaliyoti yutuqlaridan foydalanish.
5. O‘qish uchun motivatsiyani oshiradi.
6. Ta’lim jarayonini faollashtirish, o‘quvchilarni tadqiqot faoliyatiga jalb

qilish imkoniyati.

7. Treningda moslashuvchanlikni ta'minlash.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining asosiy ustunligidan kelib chiqadigan yana bir muhim ahamiyati shundaki, axborot-kommunikatsion texnologiyalar boshlang'ich sinf matematika darslarida integratsion tarzda amalga oshirilishi natijasida o'quvchi yoshlar ta'lim mazmunini chuqur anglab, berilgan vazifalarni to'liq mustaqil bajarishiga, masofaviy ta'lim olishga, xalqaro ta'lim tizimlarini kuzatib borishga imkon va turtki bo'ladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'qituvchidan anchagina mehnat ham talab qilsa-da, ammo yuqori natija beradi va o'qituvchiga qulay, tezkor ishlash imkonini yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 200-son. 06.06.2002.
2. Aripov M., Begalov B. va boshq. Axborot texnologiyalari. – Toshkent: "Noshir", 2009.
3. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari: Ped. fan. dok. diss... — Toshkent: TDPU, 2006. – 263 b.
4. Abdullayeva B.S., Saidova M.J., Dilova N.G. Matematika o'qitish metodikasi. Darslik. 2021, - 300 b.
5. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007. — 160 b.
6. Qosimov F.M., Qosimova M. Matematika. O'quv qo'llanma. Buxoro,

2006.

7. Qosimov F., Qosimova M. "TO DEVELOP STUDEENTY SKULLS OF NATURE CONVERSATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS" Vol. 10, Issue 1, January 2021: ACADEMICIA An International multidisciplinary Research Journal.

8. Qosimova M., Qosimov A. "ON SOME TYPICAL PROBLEMS TO BE SOLVED IN PRIMARY SCHOOLS" Vol 10, Issue 1, January 2021: ACADEMICIA An International multidisciplinary Research Journal.

9. Qosimova M. (2020). TO DEVELOP STUDENTS'SKILLS OF NATURE CONSERVATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 2(2).

10. Qosimov F.M., & Qosimova M.M. TECHNOLOGY OF WORK ON COMPARISON TASKS.

11. Saidova M.J., Idiyeva N.E. Boshlang'ich sinflarda matematika darslarida individual topshiriqlar orqali o'quvchilarda axborot kompetentligini oshirish. "Ustozlar uchun" jurnali. 11-son. 2021-y.

12. Saidova M.J., Idiyeva N.E. Teaching Integration Tasks Based on Information Technology in Primary School Mathematics. ISSN (E): 2795-7683. In volume 6. Of Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences March, 2022.

13. Saidova M.J., Fayziyeva M.A. Ta'limda turli topshiriqlardan foydalanishda didaktik imkoniyatlar va tamoyillar. "Pedagogs" jurnali 7-son 2022-yil.

Elektron saytlar:

14. @uz.wikidea.ru

15. @fayllar.org

16. @ziyonet.uz